

ХИМИЯЛЫҚ ӨНДІРІС ЭКОЛОГИЯСЫН ИНТЕРБЕЛСЕНДІ ОҚЫТУ: ТДМ 9, ТДМ 12 ТӘЖІРИБЕЛЕРІ

Н.Б. ТӨРЕБЕК, Ж.Қ. ҚОРҒАНБАЕВА

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті,
Алматы қ., Қазақстан

Аңдатпа. Бұл зерттеуде химиялық өндіріс экологиясын интербелсенді технологиялар негізінде оқыту тәжірибесі қарастырылып, оның студенттердің кәсіби бағытталған экологиялық сауаттылығын арттырудағы тиімділігі анықталды. Оқыту үдерісіне Тұрақты даму мақсаттары (ТДМ 9 – индустрия, инновациялар және инфрақұрылым; ТДМ 12 – жауапты тұтыну және өндіру) интеграцияланды. PBL, case-study, STEM/STEAM жобалары, Jigsaw топтық сараптауы, сондай-ақ VirtualLab, ChemLab және PhET цифрлық модельдеулері біріктірілді. Квази-экспериментке «Химия» мамандығының 4 курс студенттері қатысып (N=62), екі топтың баспақы білім деңгейлері айтарлықтай айырмашылықсыз болды ($p > 0.05$).

Алты апталық интербелсенді оқыту нәтижесінде студенттердің экологиялық сауаттылығы 36-40%-ға, ТДМ-ді түсіну деңгейі 41-43%-ға артты, ал инновациялық жобалар сапасы 23-25%-ға жоғарылады. Цифрлық симуляциялар өндірістік қауіпті реакцияларды, шығарындылардың әсерін және техногендік тәуекелдерді қауіпсіз талдауға мүмкіндік берді. Студенттердің сапалық пікірлері пәннің өмірмен байланысы, өндірістік қауіпсіздік пен жасыл технологияларды жобалау қабілетінің қалыптасқанын көрсетті. Зерттеу нәтижелері интербелсенді оқыту экологиялық жауапкершілігі жоғары, инновациялық ойлайтын инженер-химиктер даярлаудың тиімді тетігі екенін дәлелдейді.

Түйін сөздер: Интербелсенді оқыту, химиялық өндіріс экологиясы, ТДМ 9, ТДМ 12, цифрлық симуляция.

ЭКОЛОГИЯ ХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА В ИНТЕРАКТИВНОМ ОБУЧЕНИИ: ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ЦУР 9 И ЦУР 12

Н.Б. ТОРЕБЕК, Ж.К. КОРҒАНБАЕВА

Казахский национальный педагогический университет имени Абая,
Г. Алматы, Казахстан

Аннотация. В данном исследовании рассмотрен опыт преподавания экологии химического производства на основе интерактивных технологий, выявлена эффективность их применения для формирования профессионально ориентированной экологической грамотности студентов. В учебный процесс была интегрирована концепция Целей устойчивого развития (ЦУР 9 - индустрия, инновации и инфраструктура; ЦУР 12 - ответственное потребление и производство). Применялись методы PBL, case-study, STEM/STEAM-проекты, групповая экспертиза по технологии Jigsaw, а также цифровое моделирование VirtualLab, ChemLab и PhET. В квази-эксперименте приняли участие студенты 4 курса специальности «Химия» (N=62); исходные уровни знаний двух групп статистически не различались ($p > 0,05$).

По итогам шестинедельного интерактивного обучения уровень экологической грамотности студентов повысился на 36-40%, понимание ЦУР - на 41-43%, качество инновационных проектов увеличилось на 23-25%. Цифровые симуляции позволили безопасно анализировать опасные производственные реакции, влияние выбросов и техногенные риски. Качественные отзывы студентов подтвердили связь дисциплины с реальной жизнью и производством, развитие компетенций по проектированию зелёных технологий и промышленной безопасности. Результаты исследования доказывают, что интерактивное

обучение является эффективным механизмом подготовки инженеров-химиков с высоким уровнем экологической ответственности и инновационного мышления.

Ключевые слова: интерактивное обучение, экология химического производства, ЦУР 9, ЦУР 12, цифровые симуляции.

INTERACTIVE TEACHING OF CHEMICAL PRODUCTION ECOLOGY: EXPERIENCES WITH SDG 9 AND SDG 12

N.B. TOREBEK, ZH.K. KORGANBAYEVA

Abai Kazakh National Pedagogical University,
Almaty, Kazakhstan

Abstract. This study examines the experience of teaching chemical production ecology based on interactive technologies and identifies their effectiveness in enhancing students' profession-oriented environmental literacy. The educational process was integrated with the Sustainable Development Goals (SDG 9 - Industry, Innovation and Infrastructure; SDG 12 - Responsible Consumption and Production). The applied methods included PBL, case studies, STEM/STEAM projects, Jigsaw group expertise, along with digital simulations such as VirtualLab, ChemLab, and PhET. A quasi-experimental study was conducted with 4th-year Chemistry students ($N = 62$), and the initial knowledge levels of the two groups showed no significant differences ($p > 0.05$).

After six weeks of interactive instruction, students' environmental literacy increased by 36-40%, understanding of the SDGs improved by 41-43%, and the quality of innovative projects rose by 23-25%. Digital simulations enabled safe analysis of hazardous industrial reactions, emissions, and technogenic risks. Students' qualitative feedback demonstrated enhanced connections between academic content and real industrial practice, development of competencies in designing green technologies and ensuring industrial safety. The results confirm that interactive teaching is an effective mechanism for preparing chemical engineers with high environmental responsibility and innovative thinking.

Keywords: interactive learning, chemical production ecology, SDG 9, SDG 12, digital simulations.

Кіріспе. XXI ғасырдың ғылыми-техникалық даму кезеңінде әлемдік химиялық өндіріс экономикалық өсімнің негізгі қозғаушы күшіне айналып отыр[1]. Полимерлер, тыңайтқыштар, бояғыштар, фармацевтикалық өнімдер, органикалық еріткіштер, катализаторлар және басқа да өнеркәсіптік материалдарды өндіру қоғамның әлеуметтік-экономикалық сұраныстарын қанағаттандырып, көптеген салалардың даму қарқынын жеделдетуде[2]. Алайда химиялық өндірістің дамуымен бірге қоршаған ортаға антропогендік жүктеме артуда: өндірістік қалдықтардың жиналуы, улы қосылыстардың атмосфераға бөлінуі, парниктік газдардың пайда болуы, топырақ пен су ресурстарының ластануы, қауіпті техногендік авариялар экологиялық қауіптің күшеюіне алып келуде[3]. Бұл жағдай химия саласындағы мамандардың кәсіби біліміне, әсіресе экологиялық жауапкершілігі мен технологиялық мәдениетіне жоғары талап қояды.

Қазіргі таңда әлемдік қауымдастық экологиялық проблемаларды шешу мақсатында Біріккен Ұлттар Ұйымы ұсынған Тұрақты даму мақсаттарын (ТДМ) білім беру жүйесіне енгізуді міндет деп қарастыруда[4]. Осы мақсаттардың ішінде ТДМ 9 (Индустрия, инновациялар және инфрақұрылым) экологиялық қауіпсіз технологияларды дамытуды, жасыл индустрияны қалыптастыруды көздесе, ТДМ 12 (Жауапты тұтыну және өндіру) ресурстарды үнемдеу, өндірістік қалдықтарды қайта өңдеу және табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану мәдениетін қалыптастыруды міндеттейді[5, 6]. Бұл мақсаттардың химия мамандарын даярлаудағы рөлі ерекше, себебі болашақ инженер-химиктер мен технологтар экологиялық

қауіпсіз өндірісті жобалауға, жасыл химия принциптерін қолдануға, ресурстарды тиімді пайдалануға және техногендік ықпалдарды азайтуға қатысуы тиіс.

Соңғы жылдары химиялық білім беру саласында теорияны өмірлік және өндірістік жағдайлармен байланыстыру, кәсіби бағыттылықты күшейту және функционалдық сауаттылықты дамыту мәселелері өзекті бола түсті. Зерттеулер көрсеткендей, өндірістік экология мәселелерін оқытуда дәстүрлі лекциялық әдістер студенттердің нақты проблемаларды шынайы тұрғыдан талдауы мен шешу дағдыларын жеткілікті түрде дамытпайды. Сондықтан интербелсенді оқыту технологияларын қолдану - кәсіби құзыреттілік, сыни ойлау, инновациялық көзқарас, экологиялық сананы дамытуға бағытталған заманауи қажеттілік[7].

Интербелсенді әдістер (case-study, жобалық оқыту, проблемалық оқыту (PBL), STEAM-педагогика, модельдеу, зерттеу жобалары және цифрлық симуляциялау) өндірістік үдерістердің экологиялық әсерін ғылыми тұрғыдан талдауға, технологиялық шешімдер ұсынуға және студенттердің жауапкершілік мәдениетін қалыптастыруға мүмкіндік береді[8]. Мысалы, «жасыл өндіріс», «биополимер синтезі», «өнеркәсіптік қалдықтарды қайта өңдеу технологиялары», «қалдықсыз өндіріс» секілді тапсырмалар студенттерге нақты өндіріс жағдайларына негізделген шешімдер әзірлеуге үйретеді. Бұл тәсілдер студенттердің тек білімін жетілдіріп қана қоймай, кәсіби бағдары мен болашақ инженерлік ойлауына әсер етеді.

Сонымен қатар, өндірістік экологияны оқытуда цифрлық құралдардың, виртуал зертханалардың, өнеркәсіптік модельдеудің және 3D-симуляциялардың рөлі артып келеді. Цифрлық модельдер қауіпті реакцияларды қауіпсіз түрде түсіндіруге, өндірістік апаттардың себеп-салдарын талдауға, экологиялық тәуекелдерді болжауға мүмкіндік береді. Бұл білім беру процесін технологиялық тұрғыдан жаңғыртып, университет пен өнеркәсіп арасындағы білім алмасуды кеңейтеді.

Бүгінгі таңда химиялық өндіріс экологиясын ТДМ контекстімен байланыстырып интербелсенді тәсілдермен жүйелі түрде оқытуды зерттейтін жұмыстардың саны әлі де жеткіліксіз. Көптеген зерттеулер экологиялық білім мен жасыл химия мәселелерін жалпы сипатта қарастырғанмен, нақты өндірістік жағдайларды, ТДМ 9 және 12-ге бағытталған интербелсенді жаттығуларды пайдалану тәжірибесі толыққанды жүйеленбеген.

Осыған байланысты, бұл зерттеу химиялық өндіріс экологиясын интербелсенді әдістер арқылы ТДМ 9 және ТДМ 12 контекстінде оқыту тәжірибесін талдауға және оның студенттердің экологиялық, техникo-технологиялық және кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастырудағы тиімділігін анықтауға бағытталады.

Зерттеу мақсаты - химиялық өндіріс экологиясын интербелсенді оқыту негізінде ТДМ 9 және ТДМ 12 бағытында студенттердің экологиялық сауаттылығы мен кәсіби құзыреттілігін арттыру тиімділігін ғылыми тұрғыда дәлелдеу.

Материалдар мен әдістер. Зерттеу химиялық өндіріс экологиясын интербелсенді оқыту тиімділігін анықтауға бағытталған квази-эксперименттік педагогикалық зерттеу болып табылады. Эксперименттік жұмыс үш кезеңнен тұрды:

1. диагностикалық кезең - студенттердің экологиялық сауаттылық деңгейі, ТДМ түсінігі және технологиялық ойлау дағдылары анықталды;

2. оқыту кезеңі - ТДМ 9 және ТДМ 12 интеграцияланған интербелсенді сабақтар жүйесі жүргізілді;

3. нәтижелерді бағалау кезеңі - бастапқы және қорытынды көрсеткіштер салыстырмалы түрде талданды.

Зерттеу барысында сапалық және сандық зерттеу әдістері біріктірілген аралас әдіснама қолданылды.

Зерттеуге педагогикалық ЖОО-дағы «Химия» мамандығы бойынша оқитын 4 курс студенттері (N = 62) қатысты. Қатысушылар екі топқа бөлінді:

Эксперименттік топ (n=31) - интербелсенді әдістер және ТДМ интеграциясы негізінде оқытылды;

Бақылау тобы (n=31) - дәстүрлі лекция-практика стилінде білім алды.
Топтарға бөлу кездейсоқ іріктеу әдісімен жүргізілді.
Эксперименттік топқа келесі технологиялар қолданылды:

Кесте 1 - Интербелсенді оқыту әдістері және олардың ТДМ-мен байланысы

Интербелсенді әдіс	Мақсаты	ТДМ интеграциясы	Мысал
PBL (Problem-Based Learning)	Өндірістік проблемаларды шешімдеу	ТДМ 9	Мұнай өңдеу зауытының газ шығарындыларын азайту
Case-study	Нақты мысалдарды кәсіби тұрғыдан талдау	ТДМ 12	Пластик қалдықтарын қайта өңдеу зауыты
STEM/STEAM жобалары	Инновациялық жобалау	ТДМ 9,12	Биополимер пакеттер жобасы
Жигсо әдісі	Сарапшылық деңгейде топтық талдау	ТДМ 9	Катализаторлар экологиясы
Цифрлық симуляциялар (PhET, ChemLab, VirtualLab)	Қауіпті реакцияларды модельдеу	ТДМ 12	Өндірістік жарылыс себептік моделі

Зерттеу барысында арнайы ТДМ-ға бағытталған оқу-әдістемелік пакет дайындалды, ол мыналарды қамтыды:

- химиялық өндіріс экологиясына арналған кейс-пакеттер (5 өндіріс саласы бойынша: полимерлер, мұнай химиясы, тыңайтқыштар, бояғыштар, фармацевтика өндірісі);
- жоба тапсырмалары (жасыл химия, қалдықсыз өндіріс, биокатализ, биополимерлер);
- виртуалды зертханалық сценарийлер (қауіпті өнімдермен жұмыс).

Бұл материалдар ТДМ 9 және ТДМ 12 индикаторларына сәйкестендірілді, мысалы:

- ресурстарды тиімді пайдалану көрсеткіші;
- қалдықтарды азайту немесе қайта өңдеу үлесі;
- энергия тиімді технологияларды сипаттау.

Зерттеу нәтижелерін бағалау үшін келесі құралдар пайдаланылды:

Кесте 2 - Химиялық білім беруде экологиялық және сыни сауаттылықты бағалау құралдары

Құрал	Бағалаушы аспект	Тәсіл
Экологиялық сауаттылық тесті	Экологиялық заңдылық, өндіріс қауіптілігі	20 сұрақ, Блум деңгейлері
Сыни ойлау рубрикасы	Аналитикалық ойлау, шешім ұсыну	4 критерий, 4 деңгей
Жоба бағалау парағы	Инновациялық шешім, ТДМ қатысы	Көпөлшемді бағалау
Сауалнама	Студент пікірлері, мотивация	Likert шкаласы
Бақылау картасы	Сабақтағы белсенділік	Үздіксіз бақылау

Нәтижелер. Екі эксперименттік топтың бастапқы білім деңгейін, экологиялық сауаттылық және ТДМ түсінігін анықтау мақсатында диагностикалық тест, сауалнама және рубрикалық бағалау жүргізілді. Нәтижеде екі топтың бастапқы деңгейлері айтарлықтай айырмашылықсыз болды ($p > 0.05$), яғни интербелсенді оқыту тиімділігін бағалауға мүмкіндік беретін бірдей бастапқы жағдай қалыптасты.

Кесте 3 - Эксперименттік топтар нәтижелерінің салыстырмалы көрсеткіштері

Көрсеткіш	1-эксперименттік топ (n=31)	2-эксперименттік топ (n=31)	p-value
Экологиялық сауаттылық (0–100)	44.2	42.6	p > 0.05
ТДМ түсінігі (%)	39%	37%	p > 0.05
Сыни ойлау деңгейі (1–4)	1.6	1.5	p > 0.05

Жалпы 6 апталық интербелсенді тәсілдер (PBL, Case-study, STEM жобалары, Jigsaw, цифрлық модельдеу) арқылы оқыту нәтижесінде екі топтың да білім деңгейі айтарлықтай артты. Бұл әдістемелік пакет жалпы тиімділігін дәлелдеді.

Кесте 4 - Эксперименттік топтардың аралық нәтижелерінің өсім динамикасы

Көрсеткіш	1-эксп. топ	2-эксп. топ	Орташа өсім
Экологиялық сауаттылық	78.6	80.3	+36–40%
ТДМ түсінігі	84%	79%	+41–43%
Сыни ойлау деңгейі	3.1	3.3	+1.6–1.8
Инновациялық жоба сапасы	86%	82%	+23–25%

Топтар арасындағы айырмашылық мәнді емес ($p > 0.05$), бірақ жалпы өсім статистикалық тұрғыдан маңызды ($p < 0.01$).

Бұл интербелсенді әдістер химиялық өндіріс экологиясын оқытуда кең ауқымда тиімді екенін көрсетті.

Екі топ та ТДМ негізінде өнеркәсіптік жобалар дайындады. Тақырыптар «Жасыл химия», «Қалдықсыз өндіріс», «Биополимерлер», «Катализаторлардың экологиясы» бағыттарын қамтыды.

Кесте 5 - Жоба тақырыптарының ТДМ сәйкестігі

Жоба категориясы	Объект/тақырып	ТДМ байланысы
Био-негізді материал	Крахмалды биополимер пакет	ТДМ 12
Өндіріс экологиясы	Мұнай өңдеу зауытының SO ₂ шығарындыларын азайту	ТДМ 9
Экономика + химия	Полимер қалдықтарын қайта өңдеу тиімділігі	ТДМ 12
Цифрлық симуляция	Катализатор токсикологиясы	ТДМ 9

Сауалнама, интервью нәтижелері студенттердің пәннің өмірмен байланысуына және кәсіби маңыздылығына жоғары мотивация білдіргенін көрсетті.

Кесте 6 - Студенттердің оқу үдерісіне қанағаттанушылық критерийлері

Критерий	Қанағаттанушылық (%)
ТДМ-мен байланысын түсіну	91%
Қауіпсіз өндіріс түсінігінің артуы	88%
Цифрлық модельдердің тиімділігі	95%
Кәсіби қызығушылықтың артуы	83%

Студент пікірлерінен:

«Өндіріс экологиясын тек оқу емес, шешім ұсыну - қызықты.»

«ТДМ-мен байланыс жасау болашақ маман ретіндегі рөсті түсінуге көмектесті.»

«Виртуалды зертханалар нақты процесстерді қауіпсіз түсіндіреді.»

Талқылау. Зерттеу нәтижелері химиялық өндіріс экологиясын ТДМ 9 және ТДМ 12 контекстінде интербелсенді тәсілдермен оқыту студенттердің кәсіби экологиялық сауаттылығын, технологиялық ойлауын және инновациялық шешім әзірлеу қабілетін айтарлықтай дамытатынын көрсетті. Оқыту нәтижесінде екі эксперименттік топта да экологиялық білімнің айқын артуы, өндірістік жағдайды талдау дағдыларының қалыптасуы және жасыл технологияларға негізделген жобалаушылық дағдылардың жетілуі байқалды.

Жалпы 6 апталық интербелсенді оқыту циклі барысында студенттердің экологиялық сауаттылығы орта есеппен 36-40% артты. Бұл қорытынды экологиялық мазмұнды белсенді оқыту әдістері теориялық білімді өмірлік және өндірістік жағдаймен байланыстыра отырып меңгертуге мүмкіндік беретінін дәлелдейді. PBL, case-study, жобалық әдістер сияқты тәсілдер студенттердің нақты химиялық технологиялардағы экологиялық проблемаларды модельдеп, оларды шешуді ұсынуға жағдай жасайды. Мұндай қорытынды халықаралық зерттеулермен сәйкес: мысалы, жасыл химияны жобалық оқыту арқылы меңгерту экологиялық шешім қабылдайтын құзыретті маман даярлауда тиімді екені атап өтіледі.

Зерттеу барысында ТДМ 9 (инновация және инфрақұрылым) және ТДМ 12 (жауапты тұтыну және өндіру) оқу тапсырмаларына интеграциялануы студенттердің пәннің әлеуметтік маңызын терең түсінуіне ықпал етті. Студенттер өндірістің экологиялық қауіптерін талдаумен қатар, нақты қалдықсыз технология, энергия үнемдеу, полимер қалдықтарын қайта өңдеу, биополимерлерді синтездеу, катализаторларды экологиялық жақсарту сияқты практикалық ұсыныстар әзірледі. Бұл оқытудың тек білім беріп қана қоймай, өндірістік жауапкершілік пен кәсіби этиканы дамытатынын көрсетеді. Бұл қорытынды білімге ТДМ интеграциясы студенттердің жауапты инженерлік ойлауын қалыптастыратынын дәлелдейтін халықаралық педагогикалық зерттеулерге сәйкес келеді.

Зерттеуде цифрлық модельдеу (VirtualLab, ChemLab, PhET) қауіпті өндірістік реакцияларды, токсикологиялық процесстерді және зиянды шығарындыларды визуализациялауға мүмкіндік берді. Мұндай визуализация күрделі өндірістік жүйелерді қауіпсіз талдауға жағдай жасайды. Студенттердің 93%-ы цифрлық симуляция экологиялық апаттардың алдын алу логикасын түсінуге көмектескенін атап өтті. Бұл STEM оқытуда виртуалды модельдеу практикалық қауіпті азайтып, терең түсінік беретінін көрсеткен зерттеулермен сәйкес келеді.

Интербелсенді әдістер студенттердің инновациялық жобалар жасау қабілетін оңтайландырды. Екі топтағы жобалардың 85-90%-ы жоғары деңгейде бағаланды. Pearson корреляциясының ($r = 0.82$) жоғары мәні экологиялық сауаттылық пен инновациялық шешім ұсыну арасындағы тікелей байланысты айғақтайды. Демек, жасыл химияны меңгеру инновациялық идеялар ұсынумен тығыз байланысты, яғни экологиялық білімнің деңгейі артқан сайын студент өндірістік шешім әзірлеуде белсенді болады. Мұндай құбылыс экологиялық білімнің инженерлік шығармашылықты арттыратынын дәлелдейтін бірқатар еңбектермен үйлеседі.

Қорытынды. Зерттеуде химиялық өндіріс экологиясын ТДМ 9 (Индустрия, инновациялар және инфрақұрылым) және ТДМ 12 (Жауапты тұтыну және өндіру) контекстінде интербелсенді технологиялар арқылы оқыту тәжірибесі қарастырылды. Экологиялық мазмұнды PBL, case-study, STEM жобалары, Jigsaw әдісі және цифрлық симуляциялармен ұштастыра қолдану студенттердің кәсіби бағытталған экологиялық ойлауын, өндірістік шешім қабылдау дағдыларын және инновациялық жобалау қабілеттерін сапалы деңгейде дамытатыны анықталды.

Зерттеу нәтижелері бойынша екі эксперименттік топта да экологиялық сауаттылық, технологиялық талдау дағдылары және ТДМ-мен байланысты өндірістік ойлау деңгейінің

айтарлықтай өсуі байқалды. Экологиялық білім деңгейі орташа есеппен 36-40% артты, ТДМ түсінігінің сапалық көрсеткіші 41-43%-ға өсті, ал сыни ойлау мен инновациялық жобалау құзыреттілігі 20-30% жоғарылады. Жобалық жұмыстардың 85-90%-ы жоғары деңгейде орындалды, бұл студенттердің кәсіби инженерлік позициясын, экологиялық жауапкершілігін және практикалық шешім қабылдау қабілетін қалыптастыруда интербелсенді оқытудың пәрменділігін көрсетті.

Цифрлық модельдеу қолданылған сабақтар студенттердің өндірістік қауіптілік факторларын қауіпсіз бағалауына, шығарындылардың әсерін болжауына, токсикологиялық процестерді түсінуіне мүмкіндік берді. Сапалық пікір алмасу нәтижелері де студенттердің пәнді өмірмен, нақты өндіріс технологияларымен байланысында ерекше мотивациялық өсім болғанын көрсетті.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Matyushok V. et al. The global economy in technological transformation conditions: A review of modern trends //Economic Research-Ekonomska Istraživanja. – 2021. – Т. 34. – №. 1. – С. 1471-1497. <https://doi.org/10.1080/1331677X.2020.1844030>
2. Adetunji C. O. et al. Integrated processes for production of pharmaceutical products from agro-wastes //Biomass, Biofuels, Biochemicals. – Elsevier, 2022. – С. 439-461. <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-89855-3.00021-2>
3. Rathod S. V., Saras P., Gondaliya S. M. Environmental pollution: Threats and challenges for management //Eco-restoration of polluted environment. – CRC Press, 2024. – С. 1-34.
4. Amoros Molina A. et al. Integrating the United Nations sustainable development goals into higher education globally: a scoping review //Global Health Action. – 2023. – Т. 16. – №. 1. – С. 2190649. <https://doi.org/10.1080/16549716.2023.2190649>
5. Küfeoğlu S. SDG-9: industry, innovation and infrastructure //Emerging technologies: value creation for sustainable development. – Cham : Springer International Publishing, 2022. – С. 349-369. https://doi.org/10.1007/978-3-031-07127-0_11
6. Arora N. K., Mishra I. Responsible consumption and production: a roadmap to sustainable development //Environmental Sustainability. – 2023. – Т. 6. – №. 1. – С. 1-6. <https://doi.org/10.1007/s42398-023-00266-9>
7. Prykhodkina N. et al. The role of interactive technologies in improving the quality of learning and development of scientific competences in modern education //Periodicals of Engineering and Natural Sciences. – 2025. – Т. 13. – №. 1. – С. 69-82. <https://doi.org/10.21533/pen.v13.i1.253>
8. Alkhatib O. J. STEAM Integration and Engineering: Lessons From Transformative Approaches //Transformative Approaches to STEAM Integration in Modern Education. – IGI Global Scientific Publishing, 2025. – С. 345-374.